

JAVA DASTURLASH TILI YARATILISH TARIXI VA IMKONIYATLARI.

Oripova Shaxnoza

Qo‘qon DPI, “Matematika-informatika” yo‘nalishi

3- bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932466>

Annotatsiya. *Ushbu tezisda Java dasturlash tilining yaratilish tarixi va ushbu dasturlash tilining imkoniyatlari haqida qisqacha ma‘lumot berilgan.*

Java tarixi:

Java dasturlash tili 1991-yilda [James Gosling](#), Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank va Mike Sheridanlar tomonidan Sun Microsystems kompaniyasida yaratilgan. Tilning birinchi versiyasini yaratish uchun 18 oy vaqt ketgan. Bu til boshida „Oak“ ([eman](#)) deb nomlangan edi, lekin keyinchalik 1995-yilda „Java“ ga o‘zgartilgan. „Oak“ ning 1992-yilning kuz oylaridagi birinchi tadbiq etilishi va 1995-yilning bahorida „Java“ ning ommaga e‘lon qilinishidagi vaqt oralig‘ida ko‘plab odamlar bu tilning dizayni va evolyutsiyasiga o‘z hissalarini qo‘shishgan. Bil Joy, Arthur van Hoff, Jonathan Payne, Frakn Yellin va Tim Lindhom javaning asl prototipiga asosiy hissa qo‘shuvchilar hisoblanadi.

Aslida „Oak“ bu daraxtning nomi hisoblanadi. **Nimaga Oak?** Chunki Oak kuch va qudrat ramzi hisoblangan va bir nechta AQSH, Fransiya, Germaniya, Ruminiya kabi mamlakatlarning milliy daraxti sifatida tanlangan. Lekin, bu nom Oak Technologies deb nomlanuvchi kompaniyaning savdo belgisi ekanligi aniqlangandan so‘ng, tilning nomi „Java“ ga o‘zgartirilgan.

Barcha jamoa a‘zolaridan yangi nom tanlash uchun fikrlari to‘plangan. Bir qancha nomlar taklif qilingan, jumladan, „dynamic“, „revolutionary“, „Silk“, „jolt“, „DNA“ va shu kabilar. Ular texnologiyaning mohiyatini aks ettiruvchi inqilobiy, dinamik, jonli, ajoyib, o‘ziga xos va talaffuzi oson va aytishi qiziqarli bo‘lgan nom tanlashni xohlashgan. Jeyms Goslingning so‘zlariga ko‘ra, „Java Silk bilan birga eng yaxshi tanlovlardan biri edi“. Java juda noyob bo‘lganligi sababli, jamoa a‘zolarining aksariyati boshqa nomlardan ko‘ra Javani afzal ko‘rdi. Java — Indoneziyadagi orol, u yerda birinchi kofe ishlab chiqarilgan (Java kofesi deb ataladi). Bu espresso loviyasining bir turi. Java nomini Jeyms Gosling o‘z ofisida bir chashka qahva ichayotganda tanlagan. Payqaganingizdek, java bu shunchaki nom, hech qanday qisqartma so‘z emas. 1995-yilda Time jurnali Javani 1995-yilning eng yaxshi o‘nta mahsulotidan biri deb atadi.

JDK 1.0 1996-yil 23-yanvarda chiqarildi. Javaning birinchi versiyasidan so‘ng tilga ko‘plab qo‘shimcha funktsiyalar qo‘shildi. Endi Java Windows ilovalari, veb-ilovalar, korporativ ilovalar, mobil ilovalar, kartalar va hokazolarda qo‘llanilmoqda. Har bir yangi versiya Javaga yangi xususiyatlarni qo‘shadi. Hozirgacha ko‘plab java versiyalari chiqarilgan. Javaning hozirgi barqaror versiyasi — Java SE 17. Hozirda, 2022-yil 21-may holatiga ko‘ra, Java 8, 11 and 17 javaning barqaroq versiyalari, ya‘ni doimiy ravishda qo‘llab quvvatlanadigan versiyalar sifatida qaraladi. Javaning asosiy relizlari, ularni chiqarilgan vaqti bilan keltirilgan:

Versiyasi	Sana
JDK Beta	1995
JDK 1.0	Yanvar 23, 1996
JDK 1.1	Fevral 19, 1997

J2SE 1.2	Dekabr 8, 1998
J2SE 1.3	May 8, 2000
J2SE 1.4	Fevral 6, 2002
J2SE 5.0	Sentabr 30, 2004
Java SE 6	Dekabr 11, 2006
Java SE 7	Iyul 28, 2011
Java SE 8 (LTS)	Mart 18, 2014
Java SE 9	Sentabr 21, 2017
Java SE 10	Mart 20, 2018
Java SE 11 (LTS)	Sentabr 25, 2018
Java SE 12	Mart 19, 2019
Java SE 13	Sentabr 17, 2019
Java SE 14	Mart 17, 2020
Java SE 15	Sentabr 15, 2020
Java SE 16	Mart 16, 2021
Java SE 17 (LTS)	Sentabr 14, 2021
Java SE 18	Mart 22, 2022

[Java texnologiyalari](#) [tahrir | manbasini tahrirlash]

Java SE ([inglizcha](#): *Java Standart Edition*) — [serverda](#), shaxsiy kompyuterda desktoplarda ishlovchi dasturlar, appletlar yaratish uchun ishlatiladi. Bu texnologiya yordamida yaratilgan dasturlar deyarli barcha operatsion tizimlarda ishlay oladi ([Windows NT](#), Macintosh, [Linux](#) va Solaris). Shu bilan birga JavaSE boshqa Java turlarining asosi hisoblanadi. **JVM** (Java Virtual mashinasi) JVM ning vazifasi tarjimonlik ya'ni, dastlab biz yozgan *.java fayl kompilyator yordamida bayt kod ga o'giriladi va JVM yordamida esa mashina tiliga aylantiriladi. Bu degani JVM qaysi platformaga tegishli bo'lsa, kodlarni ham o'sha platformaga moslab beradi. JVM ni ko'pgina qurilmalar va dasturiy ta'minotlar uchun ishlatish mumkin. Har bir OT(operatsion tizim) uchun JVM JRE va JDK lar konfiguratsiyasi farq qiladi, chunki bular platformaga bog'liq. Lekin java mustaqil platforma hisoblanadi. JVM ning amalga oshiradigan asosiy vazifalari

- Loads code (kod yuklanishi)
- Verifies code (kod tekshirilishi)
- Executes code (kod bajarilishi)
- Provides runtime environment (dasturni bajarilish muhitini ta'minlash)
- JRE (Java bajarilish muhiti)
- JRE – Java Runtime Environment
- JRE – bu faqat dastur bajarilishi uchun kerak bo'lgan muhit xolos. Dasturchi bo'lmagan oddiy foydalanuvchilarga Java dasturlari bajarilishi uchun JRE yetarlidir.
- JDK(Java Development Kid) - JDK tarkibida JRE va boshqa qo'shimcha dasturlash uskunalari bo'ladi.

Javadan qayerda foydalaniladi?

Sun firmasining ma'lumotlariga qaraganda 3 mlrd. atrofidagi qurilmada javadan foydalaniladi. Mana ulardan ba'zilari:

- Shaxsiy kompyuter dasturlari (Desktop Applications) – acrobat reader, media-player,

antiviruslar va h.k.;

- Veb dasturlar;

- Korxonatashkilotlar dasturlari (Enterprise Applications) – bank yoki ishlab chiqarishga oid dasturlar;

- Mobil dasturlar;

- Smart kartalar;

- Robotlar;

- O'yinlar.

Java afzalliklari:

- WORA — ([inglizcha](#): *Write Once, Run Anywhere* - portable). Platforma tanlamaydi;
- xavfsizlik (ishonch yo'q kodni xavfsiz ishga tushirish);
- xotirani xavfsiz boshqarish (avtomat ravishda chiqindilarni yig'adi);
- tarmoq uchun dasturlar yozish ;
- ko'p oqimli ([inglizcha](#): *Multi-thread*) dasturlash;
- dinamik & kengaytirish;
- Class lar alohida fayllarda saqlanadi. Kerak bo'lsa ishlatiladi. Dinamik ravishda imkoniyatini oshirish xam mumkin kerak bo'lsa.

Asosiy konsepsiyalari:

Java quyidagi 5 maqsad uchun qurilgan, u shunday til bo'lishi kerakki:

1. Oddiy, obyektga mo'ljallangan, taqsimlangan va o'rganishga oson bo'lsin.

2. Mustahkam va xavfsiz bo'lsin

3. Qaysidir qurilma platformasidan yoki uning arxitekturasidan mustaqil bo'lsin(ya'ni qaysidir platformaga tobe' bo'lmasin).

4. Juda samarali bo'lsin.

5. Dasturlash tili uchun tarjimon(interpreter) yozish mumkin bo'lsin. Shuningdek dasturlash tili parallel ishlashni va dinamik tiplashda foydalanishni ta'minlay olsin.

Javada qanaqa dasturlar yoziladi: asosan 4 turdagi

1) **Standalone applications** – Linux, Mac yoki Windowsga o'rnatib, kundalik ishlatadigan dasturlarimiz: mp3 player, ofis, antivirus kabilar. Ular AWT, Swing yoki JavaFX texnologiyalari orqali tuziladi.

2) **Web Applications** – tarmoq orqali ishlovchi ixtiyoriy dasturlar. Eslatma: veb dasturlar ikki qismdan, server tomon hamda klient tomon (brauzer) dan iborat. Javada faqat server tomoni uchun yoziladi. Bunda servlet, jsp, jsf kabi fundamental texnologiyalardan boshlab Spring, Play kabi freymworklar qo'l keladi. Umuman olganda brauzer uchun HTML, CSS hamda JavaScriptdan boshqa tilda yozib bo'lmaydi.

3) **Enterprise Applications** – bu dasturlar yirik salmoqqa ega bo'lib, odatda katta jabhalarda ishlatiladi. Banklar, tashkilotlar yoki astronomiya kabi sohalarda. Ular yuqori xavfsizlik, yuklamani (nagruzka) serverlarga teng taqsimlash (load balancing) yoki klasterlash (clustering – katta tizimdan huddi yagona obyekt sifatida foydalanish) kabi sifatlarni talab qiladi. Javada bular bor.

4) **Mobile Applications** – Mobil qurilmalarga mos dasturlarni ham Javada yozish mumkin. Androiddan boshlab, Java ME (JME – Java Micro Edition) gacha. JME ga misol qilib, Nokia telefonlarimiz uchun ishlangan JAR dastur va o'yinlarni misol keltirish mumkin.

Java bir necha qismlarni o'z ichiga oladi va ular :

1. Simple (oddiy)
2. Object-Oriented (obyektga yo'naltirilgan)
3. Platform independent (mustaqil platformalar)
4. Secured (himoyalangan)
5. Robust (kuchli)
6. Architecture neutral (neytral arxitektura)
7. Portable (ixcham)
8. Dynamic (dinamik)
9. Interpreted (interpretatsiyalangan)
10. High Performance (yuqori tezlik)
11. Multithreaded (ko'p potokli)
12. Distributed (model bo'yicha taqsimlanish)

Platform Independent (Platforma mustaqilligi) haqida qisqacha:

Dastur bajarila oladigan ixtiyoriy apparat yoki dasturiy muhit platformadir. Platformani 2 turi mavjud:

1. **Software-based (Dasturga asoslangan)**
2. **Hardware-based (Qurilmaga asoslangan).**

Java Software-based (Dasturga asoslangan) platformasini ta'mininlab beradi. Java platformasi ikki komponentdan iborat boshqa dastur bajarilishi ta'minlovchi platforma va qurilma platformasi bularga

1. Runtime Environment (Bajarilish muhiti)
2. API(Application Programming Interface – dastur uchun dasturlash interfeysi)

Java kodlari bir nechta platformalarda ishlash qobiliyatiga ega bo'lib, ular:

- Windows
- Linux
- Sun Solaris
- Mac/OS va.h.k.

Misol-1. Quyida "Hello World" so'zini chop qiladigan dastur kodini yozishga harakat qilamiz:

```
public class MyFirstJavaProgram {
    public static void main(String []args) {
        System.out.println("Hello World");
    }
}
```

Misol-2. Quyida java dasturlash tilida ayrim matematik funksiyalar ishlatilishini ko'rib chiqamiz:

```
int abs1 = Math.abs(10); // abs1 = 10
int abs2 = Math.abs(-20); // abs2 = 20
double yuqoriga = Math.round(23.545); // yuqoriga = 24.0
double random = Math.random();
double random = Math.random() * 100D;
double exp1 = Math.exp(1);
double log1 = Math.log(1);
double pow8 = Math.pow(2,8);
double sqrt4 = Math.sqrt(4);
double sin = Math.sin(Math.PI);
```

Java dasturlash tilida Math nomli sinf mavjud bo'lib, u murakkab matematik amallarni bajarish uchun ko'plab tayyor matematik funksiyalardan iborat. Jumladan, ikkita sonni kattasi yoki kichigini topish, qiymatlarni yaxlitlash, logarifmik funksiyalar, ildiz topish, va trigonometrik hisob-kitoblar shular jumlasidandir.

Math sinfi "java.lang" papkasida joylashgan, ba'zilar o'ylagandek "java.math" papkasida emas. Demak Math sinfining to'liq nomi "java.lang.Math" hisoblanadi.

Java dasturlash tilida o'zgaruvchilar ustida oddiy matematik amallar bajarish uchun operatorlar mavjud. Shuningdek, Java dasturlash tilida Math sinfi mavjud bo'lib, unda murakkab matematik ifodalar va hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tayyor metod-funksiyalar bor. Dastlab, oddiy matematik operatorlarni ko'rib chiqamiz.

Quyida 4 ta asosiy amallar berilgan:

- + qo'shish operatori
- - ayirish operatori
- * ko'paytirish operatori
- / bo'lish operatori

Qo'shish:

Ikkita qiymat yig'indisini toppish uchun '+' belgisidan foydalaniladi. Bular 2 ta o'zgaruvchi, o'zgaruvchi va o'zgarmas, yoki 2 ta o'zgarmas bo'lishi mumkin. Quyidagi misollarga e'tibor bering:

```
int sum1 = 10 + 20; // ikkita o'zgarmas qiymatlarini qo'shish
int sum2 = sum1 + 33; // o'zgaruvchi va o'zgarmas qiymatlarini qo'shish
int sum3 = sum1 + sum2; // ikkita o'zgaruvchi qiymatlarini qo'shish
```

'+' operatori dastur ishlash vaqtida (runtime) ikkita qiymatni ularning yig'indisi bilan almashtiradi. Shunday qilib, sum1 + 33 ifodasi yozilgan joyda, runtime'da bu ifoda sum1 o'zgaruvchi qiymati va 33 o'zgarmas qiymati yig'indisi bilan almashtiriladi.

Albatta, 2 tadan ortiq qiymatlarning yig'indisini bitta ifodada hisoblash mumkin:

```
int sum1 = 10 + 20 + 30;
int sum2 = sum1 + 99 + 123 + 1191;
```

O'zgaruvchilar ustida tez-tez ishlatiladigan matematik operatsiya o'zgaruvchining qiymatiga boshqa qiymatni qo'shishdir. Masalan:

```
int sum = 10;
sum = sum + 20;
```

Ushbu misolning ikkinchi qatorida *sum* o'zgaruvchisi o'z qiymati + 20 ga teng bo'ladi. Bu 10 + 20 degan ma'noni anglatadi.

O'zgaruvchiga qiymat qo'shish juda keng tarqalgan operatsiya bo'lgani uchun Java dasturlash tilida ushbu maqsad uchun ishlab chiqilgan operatorni mavjud. Bu '+' operatoridir. Mana yuqoridagi misol += operatoridan foydalanib, quyidagicha yozilgan:

```
int sum = 10;
sum += 20;
```

Ayirish:

'-' operatori bir qiymatni boshqasidan ayirishni amalga oshiradi. Bu o'zgarvas qiymatdan biror o'zgarvas qiymatni, o'zgaruvchidan o'zgarvas qiymatni yoki o'zgaruvchidan o'zgaruvchini ayirish bo'lishi mumkin. Mana bir nechta ayirish misollari:

```
int farq1 = 200 - 10;
int farq2 = farq1 - 5;
int farq3 = farq1 - farq2;
```

'-' operatori ikkita qiymatni ular orasidagi farq bilan almashtiradi, xuddi '+' operatoridagi kabi.

Siz ayirishning uzunroq zanjirlarini yaratishingiz va shu bilan bir-biridan ko'proq qiymatlarni ayirishingiz mumkin. Masalan:

```
int farq = 200 - 10 - 20;
```

Esingizda bo'lsin, minus minus plusga teng, xuddi oddiy matematikada bo'lgani kabi. Mana bunga misol:

```
int farq = 200 - (-10);
```

Ushbu matematik ifodani bajargandan so'ng, "farq" o'zgaruvchisi 210 qiymatiga ega bo'ladi, chunki standart matematik qoidalarga muvofiq $-(-10) = +10$ ga teng.

Xuddi qo'shishda bo'lgani kabi, Java o'zgaruvchidan qiymatni ayirish va natijani o'sha o'zgaruvchiga yuklash uchun maxsus mo'ljallangan operatorni o'z ichiga oladi. Bu operatorsiz Java-da qanday ko'rinishga ega bo'ladi:

```
int natija = 200;
natija = natija - 10;
```

Xuddi shu matematik operatsiya '-' operatorini bilan qanday ko'rinadi:

```
int natija = 200;
natija -= 10;
```

Ko'paytirish va bo'lish:

Ko'paytirish va bo'lish amallari bilan ham xuddi shunday qoidalar amal qiladi. Quyidagi misollarga e'tibor bering.

```
int son1 = 10 * 20;
int son2 = son1 * 5;
```

```
int son3 = son1 * son2;
int son = 10 * 20 * 30;
int natija1 = 10;
natija1 = natija1 * 20;
int natija2 = 10;
natija2 *= 20;
int bolinma1 = 100 / 10;
int bolinma2 = bolinma1 / 2;
int bolinma2 = bolinma1 / bolinma2;
int bolinma4 = 100 / 10 / 2;
int bolinma5 = 100 / (10 / 2)
int bolish1 = 100;
bolish1 = bolish1 / 5;
int bolish2 = 100;
bolish2 /= 5;
```

Qoldiq:

Qoldiq topish amali, biror sonni ikkinchisiga bo'lganda bo'linmadan qoladigan sonni aniqlash hisoblanadi. Qoldiq topish amali *modulo* deb ham ataladi. Java dasturlash tilida qoldiq topish operatori '%' hisoblanadi. Quyidagi misolga e'tibor bering:

```
int qiymat = 100;
int qoldiq = qiymat % 9;
```

100 ni 9 ga bo'lganda bo'linma 11 ga va qoldiq 1 ga teng bo'ladi. Demak, *qoldiq* o'zgaruvchisi qiymati 1 bo'ladi. Qoldiq qiymatini o'sha o'zgaruvchining o'ziga yuklash kerak bo'lsa, qisqacha '=' operatori ishlatiladi, xuddi 4 ta amaldagi kabi.

```
int natija = 100; natija %= 9;
```

Foydalanilgan saytlar ro'yxati:

1. <https://uz.wikipedia.org> – Wikipedia jahon ensiklopediyasi.
2. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
3. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.
4. Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.
5. Juraev, M. M. "OA Qo'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).

6. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.
7. Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 217-223.
8. Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. Open Access Repository, 9(12), 73-79.
9. Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In E-Conference Globe (pp. 198-199).
10. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies". Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research 3.11 (2021): 26-32.
13. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
14. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
15. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
16. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Confrencea 11.11 (2023): 78-82.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.
18. Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

20.Ўразбаева, Махбуба Қадамбоевна. "АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ." GOLDEN BRAIN 1.1 (2023): 193-199.

21.Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.

22.Bahodirovna, Shahodat Norova. "ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF REPETITION IN THE LANGUAGE OF THE WORK." Open Access Repository 9.11 (2022): 6-8.

23.Norova, Shahodat. "Similar units in askad mukhtor's tundaliklar." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 11.12 (2021): 127-129.

INNOVATIVE
ACADEMY